

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЕЙ

Гафуржанова О.З.

Раджабова Н.А.

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

gafurzanovaozoda@gmail.com Тел. (90) 9962104

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12730250>

Актуальность исследования. Это связано с тем, что гипертония-одна из важнейших медицинских и социальных проблем современного общества. "Качество жизни-это категория, характеризующая существенные условия жизни населения, определяющая личную свободу каждого человека, уровень его достоинства и уровень комфорта внутри себя и общества.

Цель исследования. В результате их работы разрабатываются и рекомендуются меры для медицинского персонала по улучшению качества жизни пациентов с гипертонией. Анализ современных представлений о качестве жизни больных гипертонией и поиск оптимальных методов полноценной медицинской, психологической и социальной реабилитации больных.

Методы и приемы. Выявление причин, влияющих на качество жизни больных, на основе теоретического изучения литературных источников. Обследование эмоционального состояния гипертоников; изучение влияния социально-демографических факторов на качество и психологические эмоции гипертоников и определение качества их жизни и эмоционального состояния. Анализ современных точек зрения и рекомендации по улучшению качества жизни пациентов с гипертонией. Объект исследования-больные гипертонией. Исследование проводилось в частной клинике "КАРДИОСЕРВИС" в Ташкенте, в нем приняли участие 12 пациентов.

Результаты: исследование выявило следующие данные: из 30 потенциальных (60%) не в первый раз (40%) проходят повторное лечение. По семейному положению можно было определить, были ли они женаты (68%) разведены, овдовели, а пациенты (32%) одиноки. Отсюда следует, что преобладает большое количество женатых. (20%) пациентов могут хорошо двигаться, 30(%)реагируют умеренно и (50%) плохо. Таким образом, у половины пациентов с гипертонией есть проблемы с передвижением из опрошенных (60%) могут обслуживать себя, 20(%)не могут обслуживать; (30%) частично обслуживают себя. При возникновении заболевания отмечалось снижение толерантности к физической нагрузке (50%), (20%)не отмечалось, частичное (30%). Большинство пациентов заявили, что мало знают о своем заболевании. Поэтому на вопрос: "Нужна ли вам дополнительная информация о таком заболевании, как гипертония, и способах его профилактики? при ответе на вопрос: да 90% нет 10%; испытывают стрессовые ситуации в семье(75%), и только 25% пациентов вообще не испытывают этого заболевания.

Выводы. В настоящее время проблема гипертонии остается актуальной в нашем обществе. Гипертония часто поражает молодое поколение, что приводит к длительной инвалидности. Результаты исследования позволили определить, что снижает качество жизни пациентов. Установлено, что это приводит к наследственной предрасположенности, предрасположенности к заболеваниям сердечной системы, малоподвижному образу жизни, стрессовым ситуациям, ожирению, бессоннице,

нерегулярным визитам к врачу. Такие факторы, как отсутствие вредных привычек, наличие активного образа жизни, способность к самообслуживанию, умение не впадать в депрессию в любой ситуации повышают качество жизни. Таким образом, качество жизни людей - это то, насколько хорошо они себя чувствуют, насколько хороша или, наоборот, плоха жизнь пациента, то есть это субъективная оценка здоровья человека.

Литература

1. 1.Виноградов С. В., Дифференциальная диагностика внутренних болезней
2. С. В. Виноградов. Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 411 с. 2. Епифанов В. А.,
3. 2.Реабилитация при гипертонической болезни.В. А. Епифанов. – Москва.: Медицина, 2015. Манвелов Л. С.
4. 3.Пособие для медицинских работников среднего звена Л. С. Манвелов, А. С. Чернышова, А.В. Кадыков - М. : ГЭОТАР Медиа, 2021.. Манвелов Л. С..